

Original paper

VR VA AR TEXNOLOGIYALARI ORQALI SMART TA'LIMNI RIVOJLANTIRISH

© D.A. Zaripova^{1✉}, M.Sh. Salihova^{2✉}

^{1,2} Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti, Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: maqolada virtual reallik (VR) va kengaytirilgan reallik (AR) texnologiyalarining smart ta'lim tizimiga integratsiyasi, ularning o'quv jarayonidagi funksional ahamiyati va O'zbekistonda joriy etish istiqbollari tahlil qilinadi.

MAQSAD: tadqiqotning asosiy maqsadi – VR va AR texnologiyalarini smart ta'limga samarali tatbiq etishning pedagogik imkoniyatlarini aniqlash, ularning ta'lim samaradorligiga ta'sirini o'rganish va milliy ta'lim tizimida amaliyotga tatbiq qilish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqishdir.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda normativ-huquqiy hujjatlar tahlili, xalqaro tajribalarni o'rganish, innovatsion texnologiyalarni baholash, zamonaviy o'quv platformalari tahlili hamda eksperimental kuzatuv va model yaratish metodlaridan foydalanildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tahlillar VR va AR texnologiyalarining interaktiv, immersiv va vizual yondashuv orqali ta'lim jarayonini samarali, motivatsion va amaliy jihatdan boyitishini ko'rsatdi. Smart ta'lim tizimida bu texnologiyalar o'yinlashtirish, murakkab tushunchalarni soddalashtirish va masofaviy ta'limni boyitishda muhim rol o'ynaydi. O'zbekistonda ushbu texnologiyalarni joriy etish bo'yicha ijobiy siyosiy muhit va strategik qarorlar mavjud.

XULOSA: VR va AR texnologiyalari smart ta'limning asosiy tarkibiy qismlaridan biri sifatida ta'lim sifatini oshirish, talabalarning mustaqil o'rganishiga sharoit yaratish va zamonaviy kompetensiyalarni shakllantirishda muhim vositaga aylangan. Ularni ta'lim tizimiga izchil integratsiya qilish kelajak ta'limini shakllantirishda hal qiluvchi omildir.

Kalit so'zlar: smart ta'lim, virtual reallik (VR), kengaytirilgan reallik (AR), sun'iy intellekt, raqamli ta'lim, interaktiv o'qitish, O'zbekiston.

Iqtibos uchun: Zaripova D.A, Salihova M.Sh. VR VA AR texnologiyalari orqali smart ta'limni rivojlantirish. // Inter education & global study. 2025. Vol.3. №8. B.375–382.

РАЗВИТИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ ТЕХНОЛОГИЙ VR И AR

© Д.А. Зарипова^{1✉}, М.Ш. Салихова^{2✉}

^{1,2}Ташкентский Университет Информационных Технологий, Ташкент, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье рассматривается влияние технологий виртуальной (VR) и дополненной реальности (AR) на развитие smart-образования, а также возможности их интеграции в образовательный процесс и перспективы внедрения в Узбекистане.

ЦЕЛЬ: цель исследования — определить педагогические возможности применения VR и AR в smart-образовании, изучить их влияние на эффективность обучения и предложить практические рекомендации по их применению в национальной системе образования.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в работе использованы методы анализа нормативных документов, изучения международного опыта, оценивания инновационных образовательных технологий, анализа цифровых платформ, а также экспериментальные наблюдения и моделирование.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты показывают, что технологии VR и AR делают учебный процесс более интерактивным, вовлекающим и визуально насыщенным. Эти технологии способствуют геймификации, упрощению сложных понятий и обогащают дистанционное обучение. В Узбекистане уже существует благоприятная нормативная и стратегическая база для внедрения подобных решений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: VR и AR являются ключевыми компонентами smart-образования, повышающими качество обучения, формирующими современные компетенции и создающими условия для персонализированного обучения. Их системная интеграция в образовательную среду способствует формированию образования будущего.

Ключевые слова: smart-образование, виртуальная реальность, дополненная реальность, искусственный интеллект, цифровое обучение, интерактивные технологии, Узбекистан.

Для цитирования: Зарипова Д.А, Салихова М.Ш. Развитие интеллектуального обучения с помощью технологий VR И AR.// Inter education & global study.2025. vol.3. №8. С. 375–382.

DEVELOPMENT OF INTELLECTUAL LEARNING USING VR AND AR TECHNOLOGIES

© Dilnoza A. Zaripova^{1✉}, Muhayyo Sh. Salihova^{2✉}

^{1,2}Tashkent University of Information Technology, Tashkent, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: this article analyzes the impact of virtual reality (VR) and augmented reality (AR) technologies on the development of smart education, their integration into the learning process, and their implementation prospects in Uzbekistan.

AIM: the main objective of the study is to explore the pedagogical potential of VR and AR in smart education, assess their influence on educational effectiveness, and provide practical recommendations for their implementation in national education systems.

MATERIALS AND METHODS: the study uses methods of policy document analysis, international experience review, evaluation of innovative technologies, analysis of educational platforms, as well as experimental observation and modeling.

DISCUSSION AND RESULTS: findings reveal that VR and AR technologies enhance the learning process by making it interactive, immersive, and visually engaging. These tools aid in gamification, simplifying complex concepts, and enriching remote learning. In Uzbekistan, supportive policies and strategies create favorable conditions for their adoption.

CONCLUSION: VR and AR are key components of smart education, improving quality, supporting individualized learning, and fostering essential modern skills. Their systematic integration plays a decisive role in shaping the future of education.

Keywords: smart education, virtual reality, augmented reality, artificial intelligence, digital learning, interactive teaching, Uzbekistan.

For citation: Dilnoza A. Zaripova, Muhayyo Sh. Salihova. (2025) 'Development of intellectual learning using vr and ar technologies', Inter education & global study, vol.3. (5(1)), pp. 375–382. (In Uzbek).

Hozirgi vaqtda ta'lim tizimi global texnologik o'zgarishlarning ta'sirida tubdan qayta shakllanmoqda. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi, raqamli transformatsiya va innovatsion yondashuvlar ta'lim jarayonlarini yanada samarali, moslashuvchan va talabalar uchun qiziqarli qilmoqda. Ushbu jarayonlarning markazida "smart ta'lim" tushunchasi joylashgan bo'lib, u o'quv jarayonini optimallashtirish, har bir talabaning individual ehtiyojlariga moslashtirish va zamonaviy dunyo talablariga javob beradigan ko'nikmalarni shakllantirish uchun ilg'or texnologiyalardan foydalanishni anglatadi. Virtual reallik (VR) va kengaytirilgan reallik (AR) texnologiyalari smart ta'limning eng muhim tarkibiy qismlaridan biriga aylandi. Ushbu texnologiyalar interaktiv darslar orqali o'quv jarayonini immersiv va qiziqarli qilib, talabalarga chuqur bilim va amaliy ko'nikmalar olish imkonini beradi.

O'zbekiston Respublikasida ta'lim sohasini rivojlantirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biridir. Prezident Shavkat Mirziyoyevning qator qarorlari va farmonlari ta'lim tizimini modernizatsiya qilish, raqamli texnologiyalarni joriy etish va xalqaro standartlarga mos keladigan ta'lim muhitini yaratishga qaratilgan. Masalan, 2020-yil 6-oktyabrdagi "O'zbekiston Respublikasida raqamli iqtisodiyot va elektron hukumatni jadal rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4851-sonli qaror raqamli texnologiyalarni, shu jumladan ta'lim sohasida qo'llashni rag'batlantirishga xizmat qildi. Ushbu qaror doirasida ta'lim muassasalarida zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy etish,

masofaviy ta'lim platformalarini rivojlantirish va raqamli infratuzilmani mustahkamlash bo'yicha muhim qadamlar tashlandi. Shuningdek, 2021-yil 8-oktyabrdagi "O'zbekiston Respublikasida 2030-yilgacha ta'lim tizimini rivojlantirish strategiyasi to'g'risida"gi farmon ta'limda innovatsion texnologiyalarni, xususan, smart ta'lim yondashuvlarini joriy etishni maqsad qilib qo'ydi. Bu strategiya doirasida VR va AR kabi texnologiyalarni ta'lim jarayonlariga integratsiyalash orqali talabalarni zamonaviy kasbiy ko'nikmalar bilan ta'minlash rejalashtirilmoqda.

O'zbekistonning ta'lim sohasidagi islohotlari VR va AR texnologiyalarini smart ta'limda qo'llash uchun qulay zamin yaratmoqda. Masalan, 2022-yil 28-dekabrda "O'zbekiston Respublikasida 2023–2030-yillarda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish dasturi to'g'risida"gi PQ-4947-sonli qaror ta'lim muassasalarida zamonaviy texnologiyalarni joriy etishni tezlashtirishga qaratilgan. Bu qaror doirasida maktablar va universitetlarda raqamli sinfxonalar tashkil qilish, o'qituvchilarni zamonaviy texnologiyalardan foydalanish bo'yicha o'qitish va talabalarga innovatsion ta'lim muhitini taqdim etish rejalashtirilmoqda. VR va AR texnologiyalari ushbu dastur doirasida smart ta'limni rivojlantirishning muhim yo'nalishlaridan biri sifatida qaralmoqda. O'zbekiston Prezidentining ushbu qarorlari nafaqat ta'lim sifatini oshirishga, balki mamlakatni global raqamli iqtisodiyotda yetakchi o'rinlarga olib chiqishga xizmat qilmoqda.

Shu bilan birga Smart ta'limning global miqyosida rivojlanishi ham VR va AR texnologiyalarining ta'lim sohasidagi imkoniyatlarini yanada yorqin ko'rsatmoqda. Dunyo bo'yicha ko'plab mamlakatlar, masalan, AQSh, Xitoy va Yevropa Ittifoqi davlatlari, VR va AR'ni maktablar va universitetlarda faol joriy etmoqda. VR va AR texnologiyalari smart ta'limda o'quv jarayonini immersiv qilishda muhim rol o'ynaydi. Interaktivlik – bu talabalarni o'quv muhitiga to'liq "singdirish" va ularni faol ishtirok etishga undashni anglatadi. VR muhitlari talabalarni real dunyodan ajratib, ularni virtual sinfxonaga olib kiradi, bu esa ularga o'quv materiallari bilan chuqur o'zaro ta'sir qilish imkonini beradi. Masalan, talaba VR yordamida astronomiyada sayyoralarni 3D shaklda o'rganishi yoki fizikada tajribalar o'tkazishi mumkin. AR esa real dunyo bilan raqamli dunyoni birlashtirib, talabalarga o'quv materiallarini o'z muhitlarida interaktiv tarzda o'rganish imkonini beradi. Bu yondashuv interaktiv darslar tashkil qilish orqali talabalarning o'rganishga bo'lgan qiziqishini oshiradi.

O'zbekiston Prezidentining ta'lim sohasidagi islohotlari VR va AR texnologiyalarini joriy etish uchun muhim imkoniyatlar yaratmoqda. Masalan, 2020-yil 29-apreldagi "O'zbekiston Respublikasida umumiy o'rta ta'lim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4708-sonli qaror maktablarda zamonaviy ta'lim texnologiyalarini qo'llashni rag'batlantirdi. Bu qaror doirasida maktablarda raqamli sinfxonalar tashkil qilish va o'qituvchilarni raqamli ko'nikmalar bo'yicha o'qitish rejalashtirildi. VR va AR texnologiyalari ushbu qaror doirasida interaktiv darslar tashkil qilish uchun muhim vosita sifatida qaralmoqda. Shu bilan birga, 2023-yilda qabul qilingan "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi ta'lim sohasida raqamli texnologiyalarni

kengaytirishni maqsad qilib qo'ydi. Bu strategiya VR va AR'ni smart ta'limda qo'llash uchun qonuniy va moliyaviy asos yaratadi.

Smart ta'lim texnologiyasining muhim tadqiqot sohasi bo'lgan sun'iy intellekt texnikalaridagi rivojlanishlar va kompyuter o'qitish tizimlari sohasida olib borilgan tadqiqotlar, ushbu sohada ishlab chiqilgan dasturlarning kompyuter texnologiyasidan yetarlicha va samarali foydalanilmayotgani haqidagi fikrning paydo bo'lishiga sabab bo'ldi. Ushbu fikrni himoya qiluvchilar aqlli ta'lim tizimi deb ham atalgan ikkinchi turdagi kompyuterlashgan tizimlarini ishlab chiqishni va tadqiqotlarni shu sohada yo'naltirishni taklif qilishdi.

Smart ta'lim sun'iy intellekt texnologiyasining ilovalaridan biri bo'lgan ekspert tizimlarining ta'lim sohasida eng ko'p qo'llaniladigan yondashuvdir. Olimlarning muayyan bir sohada yoki o'sha soha bo'yicha juda keng ma'lumotlarni o'z ichiga olgan, ushbu sohadagi inson mutahassislaridan biri yoki bir nechtasi tomonidan taqdim etilgan va muammolarni hal qilishda ushbu mutahassislar kabi harakat qiladigan kompyuter dasturi sifatida ta'riflanadi. Smart ta'lim tizimining tuzilishi tufayli ishlatiladigan modullar talabaga shaxsiylashtirilgan fikr-mulohazalar va muammolar taqdim etishi mumkin. Smart ta'lim tizimiga asoslangan ta'lim dasturlari talabalarning bilim olish jarayonlarida ularning muvaffaqiyatlarini va foydalanuvchi afzalliklarini qayd etib, foydalanuvchi yoki talaba modelini yaratishga asoslangan tizimlardir. Ushbu tizimlar talabalarning shaxsiy xususiyatlariga ko'ra yo'l-yo'riq ko'rsatib, o'qitish va o'rganish jarayonlarini tartibga soladi. Ushbu ta'lim tizimlari zamonaviy texnologiyalarni joriy etish orqali talabaga vaqt va makondan mustaqil, uning ehtiyojlariga moslashtirilgan, xar xil turdagi muammolardan yiroq bo'lgan o'qitish va o'rganish imkoniyatini taqdim etadi. Aqlli ta'lim tizimlari o'qitish va o'rganish jarayonida talabalarning javoblarining to'g'ri yoki noto'g'riligini, savollarga javob bergan-bermaganligini, ularni to'g'ri tartibda bajargan-bajarmaganligini va hokazolarni taqqoslaydi va talabalarni ularning individual ehtiyojlariga ko'ra yo'naltiradi.

An'anaviy o'qitish usullari o'rniga qo'llanilganda, talabaga qisqa vaqt ichida samarali o'rganish imkoniyatini beradi. Hozirgi kunda Smart ta'lim tizimlari matematika, fizika va til o'qitish kabi ko'plab fanlar yoki mavzularni o'qitishda qo'llanilmoqda. Ushbu ta'lim tizimlarining bunchalik e'tirof etilishi, mashhurligining ortishi va rivojlanishining asosiy sabablari talaba muvaffaqiyatini oshirish, bilim va tushunchaga oid masalalar doimiy ravishda ko'payib borishi va talabalar uchun zarur bo'lgan bilim va ko'nikmalarni eng qisqa vaqt ichida egallash imkoniyati ekanligi qayd etilmoqda.

Smart ta'lim tizimi ta'limda kompyuter qo'llanila boshlanganidan so'ng muqarrar texnologik soha sifatida shakllandi. Smart ta'lim tizimlari o'qitishni yanada foydali qiladigan va kompyuterning funktsionalligini yanada oshiradigan xususiyatlarga ega. Smart ta'lim tizimlarining eng muhim xususiyatlaridan biri talabani baholashda an'anaviy tizimlardan farqli ravishda baholashidir. Baholash tizimi talabani keyingi darslarga tayyorlaydigan tuzilishga ega. Bu ham talaba motivatsiyasi, ham darsning samaradorligi nuqtai nazaridan juda muhimdir. Talabani o'qituvchi yoki boshqa manbalar orqali o'rganish darajasini aniqlash jarayoni baholash sifatida ta'riflanadi. Faqat to'g'ri yoki

noto'g'riga qaratilgan baholash juda sathiy bo'lib, talabaning rivojlanishiga mos kelmaydi. Buning o'rniga aqlli ta'lim tizimlariga o'rnatilgan baholash tizimi talabaning rivojlanishiga parallel ravishda ishlaydi. Ishlab chiqilgan tizim talaba psixologiyasiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi, talabaga ijobiy fikr-mulohazalar beradigan, uni motivatsiya qiladigan, ovoz, tasvir, video kabi multimedia elementlari bilan bezatilgan baholash tizimi talaba muvaffaqiyati uchun yanada foydali bo'ladi.

Smart ta'limning tarkibiy qismlari.

Zamonaviy o'quv texnologiyalari sarlavhasi ostida ko'rib chiqiladigan Aqlli Ta'lim Tizimlari ning qisqa va aniq ta'rifi quyidagicha bo'lishi mumkin: nima o'rgatishni, kimga o'rgatishni va qanday o'rgatishni biladigan, sun'iy intellektning birgalikda shakllantirilgan texnikalaridan foydalanib ishlab chiqilgan kompyuter dasturlari. Smart ta'lim ko'p ma'lumotni o'z ichiga olgan va murakkab mavzularni o'qitishda inson o'qituvchisini taqlid qila oladigan va barcha talabalar uchun individual o'qitish imkoniyatini taqdim etadigan dasturiy ta'minot tizimlaridir. 1973 yilda Hartley va Sleeman tomonidan taklif qilingan va ushbu rasmda ko'rsatilgan tuzilishga ko'ra, aqlli ta'lim tizimlari o'quv mazmuni, talaba xatti-harakatlari va o'qitish yondashuvlarining har biri alohida modelda ifodalangan uchta tarkibiy qismdan iborat. Keyinchalik bu tuzilishga to'rtinchi tarkibiy qism sifatida foydalanuvchi interfeysi modeli qo'shildi. Ushbu tarkibiy qismlar bir-biri bilan o'zaro aloqada bo'ladi. Bu tarkibiy qismlar quyida keltirilganidek nomlanadi

- Bilim sohasi
- Foydalanuvchi
- O'qitish modeli
- Foydalanuvchi interfeysi

O'zbekistonda ham bunday tajribalarni joriy etish uchun Prezident qarorlari alohida zamin yaratmoqda, ammo bu jarayonni tezlashtirish uchun qo'shimcha investitsiyalar va o'qituvchilar tayyorgarligi talab etiladi. Bulardan biri Smart ta'lim hisoblanib kelmoqda, Smart ta'limning kelajagi VR va AR texnologiyalarining rivojlanishiga bog'liq. 2025-yilda ushbu texnologiyalar yanada arzon va qulay bo'lishi

kutilmoqda, bu esa ularning ta'lim muassasalarida keng tarqalishiga yordam beradi. O'zbekiston Prezidentining ta'lim sohasidagi islohotlari, xususan, raqamli texnologiyalarni joriy etishga qaratilgan qarorlari ushbu jarayonni tezlashtirishda muhim rol o'ynaydi. Masalan, "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi ta'lim sohasida VR va AR kabi texnologiyalarni keng qo'llashni maqsad qilib qo'ydi. Bu strategiya doirasida maktablar va universitetlarda raqamli sinfxonalar tashkil qilish, o'qituvchilarni zamonaviy texnologiyalardan foydalanish bo'yicha o'qitish va talabalarga innovatsion ta'lim muhitini taqdim etish rejalashtirilmoqda.

O'zbekistonning oliy ta'lim muassasalarida smart ta'limni joriy etish bo'yicha faol ishlar olib borilmoqda. Toshkent axborot texnologiyalari universiteti (TATU), Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti kabi muassasalar onlayn kurslar va masofaviy ta'lim dasturlarini joriy etmoqda. Masalan, TATU'da sun'iy intellekt va katta ma'lumotlar tahliliga asoslangan ta'lim dasturlari sinovdan o'tkazilmoqda, hamda smart ta'limning rivojlanishiga katta hissa qo'shmoqda. Masalan, "Najot Ta'lim", "IT Park" va boshqa ta'lim markazlari zamonaviy texnologiyalarga asoslangan kurslar (masalan, dasturlash, sun'iy intellekt, dizayn) taklif qilmoqda. Bu markazlar yoshlarni global mehnat bozoriga tayyorlashda muhim rol o'ynaydi.

Smart ta'limda VR va AR'ning qo'llanilishi 2010-yillardan boshlandi. Google Cardboard (2014) va Oculus Rift (2016) kabi arzon VR qurilmalari ta'lim muassasalarida qo'llanila boshlandi. AR'ning ta'limdagi qo'llanilishi Google Expeditions va Merge Cube kabi ilovalar orqali kengaydi. Bugungi kunda bu texnologiyalar smart ta'limda muhim vosita sifatida foydalanilmoqda. Smart ta'limning maqsadi – o'quv jarayonini samarali va talabalar uchun qiziqarli qilish. VR va AR bu maqsadni amalga oshirishda quyidagi yo'llar bilan qo'llaniladi:

1. Interaktiv Darslar: VR talabalarga virtual sinfxonalar yoki laboratoriyalarda ishlash imkonini beradi. Masalan, ClassVR platformasi talabalarga fizika yoki biologiya bo'yicha virtual tajribalar o'tkazish imkonini beradi. AR esa real muhitda interaktiv topshiriqlarni taqdim etadi, masalan, Google Expeditions talabalarga 3D modellar orqali mavzularni o'rganish imkonini beradi.

2. Murakkab Tushunchalarni Soddalashtirish: VR va AR 3D vizualizatsiya orqali murakkab tushunchalarni soddalashtiradi. zSpace platformasi talabalarga kimyoviy moddalarni virtual muhitda o'rganish imkonini beradi, Merge Cube esa biologiya yoki astronomiya mavzularini 3D modellar orqali taqdim etadi.

3. O'yinlashtirilgan O'quv Jarayoni: VR va AR o'yin elementlarini qo'llash orqali talabalarni darsga jalb qiladi. CodeMonkey platformasi VR yordamida dasturlashni o'yin shaklida o'rgatadi, Quiver ilovasi esa AR yordamida o'quv materiallarini o'yin shaklida taqdim etadi.

4. Masofaviy Ta'limni Boyitish: VR platformalari (Engage VR) talabalarni virtual sinfxonada birlashtirib, masofaviy darslarni interaktiv qiladi. AR ilovalari masofaviy darslarda 3D modellar orqali mavzularni tushuntirish imkonini beradi.

Xulosa qilib aytganda, VR va AR texnologiyalari smart ta'limni rivojlantirishda ko'plab afzalliklarni taqdim etadi. Ular interaktiv darslar orqali amaliy ko'nikmalarni rivojlantiradi, murakkab tushunchalarni soddalashtiradi, o'yinlashtirish orqali motivatsiyani oshiradi, masofaviy ta'limni boyitadi, shaxsiy yondashuvni ta'minlaydi va xavfsiz tajriba maydonini yaratadi. Ushbu afzalliklar barcha fanlarning talabalar uchun yanada qiziqarli va samarali qiladi. O'zbekistonda VR va AR'ni ta'lim tizimiga joriy qilish talabalarni zamonaviy IT sohasiga tayyorlashda muhim qadam bo'ladi. Bu texnologiyalarni bugundan qo'llash kelajak ta'limini shakllantirishga yordam beradi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. PQ-4851-sonli Qaror, 2020-yil, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining rasmiy qarori
2. Popenici, S.A. & Kerr, S. (2017). Artificial Intelligence in Higher Education: The State of Play and New Challenges.
3. Chassignol, M., Khoroshavin, A., Klimova, A., & Bilyatdinova, A. (2018). Artificial Intelligence trends in education.
4. Google Expeditions, Merge Cube – <https://edu.google.com/products/vr-ar/>
5. O'zbekiston Respublikasi "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi
6. Ferhat Bahçeci, and Mehmet Gürol. "A model proposal on applications of intelligent tutoring systems in the education." DergiPark (Istanbul University), 1Mar.2010, dergipark.org.tr/tr/pub/nwsaeng/issue/19862/212846, <https://doi.org/10.12739/nwsaes.v5i2.5000067080>. Accessed 2 May 2025.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Zaripova Dilnoza Anvarovna**, dotsent, [**Зарипова Дилноза Анваровна**, доцент], [**Zaripova Dilnoza Anvarovna** associate professor]; manzil: Toshkent 100084, Amir Temur shox ko'chasi 108 uy, [адрес: Ташкент 100084, улица Амира Темура, дом 108], [address: 108 Amir Temur Street, Tashkent, 100084]

✉ **Salihova Muhayyo Shakirovna**, katta o'qituvchi [**Салихова Мухайо Шакировна**, старший преподаватель], [**Salihova Muhayyo Shakirovna**, senior lecturer]; manzil: Toshkent 100084, Amir Temur shox ko'chasi 108 uy, [адрес: Ташкент 100084, улица Амира Темура, дом 108], [address: 108 Amir Temur Street, Tashkent, 100084]